

Cirurgia Cardíaca

CUIDADOS PERIOPERATÓRIOS

**Cartilha de orientações
para pacientes e cuidadores**

Cirurgia Cardíaca

Cuidados

Perioperatórios

Cartilha de Orientações para Pacientes e Cuidadores

Esta cartilha foi elaborada pela doutoranda Vanêssa Piccinin Paz, com orientação da professora Dra. Maria de Fátima Mantovani, e contou com a colaboração de pesquisadores do Grupo de Estudo Multiprofissional em Saúde do Adulto (GEMSA) da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e de pacientes que foram submetidos a uma cirurgia cardíaca, além da equipe multiprofissional do Hospital do Coração de Cascavel, composta por enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, nutricionistas e técnicos de enfermagem.

O material reúne as principais informações sobre os cuidados necessários antes e após uma cirurgia cardíaca.

Nosso objetivo, com esse material, é fornecer orientações para auxiliar na sua recuperação. Seguindo as dicas desta cartilha, seu retorno às atividades diárias ocorrerá ainda mais rapidamente e com melhor qualidade de vida.

Boa leitura!

Índice

1. DADOS PESSOAIS	4
2. CUIDADOS PRÉ-OPERATÓRIOS	5
3. NA INTERNAÇÃO	8
4. DURANTE A CIRURGIA CARDÍACA	10
5. NA UTI	11
5.1 VISITAS NA UTI	16
5.2 ALTA NA UTI	16
6. NO QUARTO	17
7. RETORNO PARA CASA	18
8. ORIENTAÇÕES NUTRICIONAIS	26
9. DICAS	26
REFERÊNCIAS	27

Dados Pessoais

Nome:

Data de Nascimento:

Endereço:

Telefone ()

E-mail:

Dados Clínicos

Procedimento realizado:

Data do procedimento:

Cirurgião:

Unidade de Saúde de referência:

Observações:

Agendamento

Retirada dos pontos:

Retorno ao cirurgião:

CUIDADOS PRÉ-CIRÚRGICOS

Medicamentos (uso contínuo)

É importante seguir algumas orientações antes da internação para sua cirurgia cardíaca. São elas:

- Informe a seu cirurgião os medicamentos de uso contínuo, pois é possível que alguns sejam suspensos por um tempo e que outros sejam incluídos na orientação médica.
- Informe também aqueles medicamentos que você faz uso sem receita médica, como os chás caseiros e os homeopáticos, ou seja, aqueles feitos de substâncias extraídas da natureza.
- Você receberá uma folha orientando quais medicamentos serão suspensos.

Caso seja fumante

Suspenda totalmente o uso do fumo (cigarros, com sabor, eletrônicos, palha, narguilé), por pelo menos 30 dias antes da cirurgia cardíaca.

O fumo aumenta o risco de trombose (formação de coágulos no sangue) e de complicações no pulmão no pós-operatório.

Dez dias antes da cirurgia

Não ingira bebidas alcoólicas, pois elas aumentam o risco de sangramento durante a cirurgia.

Orientações gerais:

- Use somente os medicamentos prescritos pelo seu médico clínico ou cirurgião. Caso seja necessário, consulte seu cardiologista clínico.
- Se estiver fazendo algum tratamento dentário, é importante finalizá-lo antes do procedimento cirúrgico, principalmente se for submetido a uma cirurgia de válvula.
- Se tiver sintomas como dor no peito, falta de ar ou mal-estar enquanto aguarda sua internação, procure seu cardiologista ou uma unidade de pronto atendimento (UPA) ou hospitalar.

OBS: Na dúvida em relação ao que você está sentindo, dirija-se à unidade de saúde.

1 - Jejum pré-operatório

- Jejum, de seis a oito horas, de alimentos e água.
- Água em pouca quantidade, somente para ingerir medicamentos de uso contínuo autorizados pelo médico.

2 - Avaliação Anestésica

- Realizada pelo anestesista.
- Traga todos os exames pré-operatórios solicitados pelo seu cirurgião, ou cardiologista clínico, no dia da consulta com o anestesista.
- Os medicamentos prescritos pelo anestesista serão administrados no hospital pela equipe de enfermagem antes da cirurgia.

NA INTERNAÇÃO

O que levar para o hospital

- Todos os exames pré-operatórios e demais solicitados pelo cirurgião.
- Material de higiene pessoal (escova de dente e creme dental).
- Documentos pessoais e, caso necessário, a autorização do convênio.

Preparação para a cirurgia:

A equipe de enfermagem vai ajudar você no dia. Serão necessários alguns cuidados para prevenir o risco de infecções. São eles:

1 - Tricotomia (Remoção dos pelos)

É necessária para facilitar a cirurgia e evitar infecção.

- As áreas a serem raspadas dependem do tipo de cirurgia a ser feita. Esse procedimento será feito no hospital pela equipe de enfermagem.
- Não se deve fazer a tricotomia em casa com cera fria ou quente pois pode causar lesões na pele e prejudicar a recuperação.

2 -Higiene Oral

- Escove bem os dentes.
- Faça gargarejo com um antisséptico bucal.
- Se tiver prótese dentária (dentadura), retire-a e deixe com seu acompanhante.

Importante: Os seguintes itens não poderão ser usados no dia da cirurgia, pois interferem no funcionamento de alguns aparelhos, além de poderem causar queimaduras.

- Esmalte das unhas.
- Lente de contato.
- Peruca.
- Acessórios como grampos de cabelo, joias etc.
- Os homens devem se barbear.

3 - Banho

Antes da cirurgia:

- Tome banho com sabonete antisséptico, sabonete que elimina bactérias ou micro-organismos existentes na pele.

DURANTE A CIRURGIA

- Em geral, a cirurgia cardíaca tem duração superior a quatro horas.
- Ao entrar no centro cirúrgico, você será recebido pela equipe de enfermagem e pelo médico anestesista, que irão preparar você para a cirurgia.
- Então será aplicado um remédio que deixará você sonolento (a) e, aos poucos, você adormecerá.
- Enquanto a cirurgia acontece, seus familiares poderão ficar na sala de espera, e serão avisados assim que ela terminar.
- O médico irá conversar com alguém da sua família para passar todas as informações e possíveis cuidados.

NA UTI

Após a cirurgia:

- Você será encaminhado para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde ficará por pelo menos 24 horas.
- Chegando lá, você acordará pouco a pouco.
- É um local que atende pacientes de pós-operatório de grandes cirurgias e outros quadros graves, ou que têm risco elevado de complicações.
- Dispõe de mais recursos que as outras áreas de internamento do hospital.
- Para facilitar seu atendimento, acaso seja necessária alguma intervenção de urgência, você ficará no leito coberto com um lençol, sem roupa por baixo.

É muito importante que você colabore o máximo possível com a equipe que cuidará de você

Ao acordar, você vai notar que estará equipado com alguns aparelhos, sendo eles:

1 -Ventilador mecânico (tubo respiratório)

Quando você acordar, estará com um tubo ("caninho") na sua boca, que vai ajudar na sua respiração. Esse tubo não causa dor, apenas uma sensação de incômodo, mas vai impedi-lo de falar.

- O aparelho será retirado assim que você conseguir respirar sozinho e estiver bem acordado(a).
- Após a retirada do tubo, é comum ter a sensação de boca seca.
- Você não poderá beber muita água e lhe será oferecida água em pequenas quantidades.

Dor e Medicação

- Durante o pós-operatório, você estará o tempo todo recebendo medicamentos para a dor. Por isso, não haverá sofrimento.

- Porém, se sentir algum desconforto, você deverá comunicar à equipe.
- Você poderá ingerir alimentos líquidos no período entre seis a oito horas após a retirada do tubo.
- Logo no primeiro dia, depois da cirurgia, você vai poder voltar a comer alimentos sólidos.

2 -Drenos

- Até o segundo dia após a cirurgia, você permanecerá com alguns drenos no seu peito (tórax e mediastino).
- Esses drenos são importantes para a saída de líquidos e sangue, que se acumulam no seu peito após a cirurgia.
- Os drenos podem causar algum desconforto, porém, após sua retirada, esse desconforto desaparecerá.

3 -Marca-Passo Provisório

- Você observará dois fios saindo do seu peito, que são de um marca-passo provisório (temporário).
- Ele é colocado para auxiliar no funcionamento do seu coração, caso seja necessário.
- Os fios serão retirados no quarto, normalmente no quinto dia após a cirurgia.

4 -Sonda

- Uma sonda uretral servirá para controlar a quantidade de urina (diurese).
- Enquanto você tiver com a sonda, sentirá vontade urinar, isso é normal, não se preocupe, pois toda a urina sairá pela sonda.

Fisioterapia

- Receberá a visita de um fisioterapeuta algumas vezes ao dia, já no pós-operatório na UTI.
- Ele auxiliará na realização de algumas atividades, como tossir.
- Não tenha receio, pois a tosse não vai interferir na cicatrização da ferida operatória.
- Você poderá abraçar um travesseiro ou almofada junto ao peito para ajudar a diminuir o desconforto

Feridas Operatórias

- **Tórax:** corte no meio do peito (incisão mediana) por onde é feita a cirurgia.
- **Pernas:** no caso de cirurgia de coronária com retirada da veia femoral ou safena para a realização das pontes;
- **Virilha:** quando há necessidade de uma pequena incisão, casos de segunda ou terceira cirurgia.

Visitas na UTI

- Os horários para a visitação serão fornecidos no momento da sua internação no hospital.
- Caso ocorra algum atendimento de emergência a outro paciente, o horário poderá ser adiado ou até mesmo cancelado.
- O médico da UTI (intensivista) comunicará diariamente o quadro clínico dos pacientes a seus familiares.
- Caso a equipe multiprofissional ache necessário, poderá ser solicitada a presença de um familiar para acompanhá-lo durante o tempo em que ficar na UTI.

Alta da UTI

- Ocorrerá após no mínimo 48 horas da cirurgia cardíaca.
- Você poderá vir a permanecer por mais tempo, caso haja indicação médica.
- Você e seus familiares serão informados da alta.
- Apenas com a presença de um acompanhante (familiar), você poderá ser liberado para o quarto.
- Em caso de emergência, você poderá ser liberado antes da chegada do seu familiar ao quarto.
- Isso só ocorrerá se houver necessidade de utilizar o leito da UTI para outro paciente de emergência, mas isso raramente acontece.

NO QUARTO

- Você permanecerá internado por mais alguns dias.
- Terá o acompanhamento de uma equipe multiprofissional formada por enfermeiro, cardiologista clínico, cirurgião cardíaco e equipe, nutricionista, equipe de enfermagem e fisioterapeuta.

- Não hesite em pedir ajuda para se levantar ou se deitar na cama.
- Procure dormir de barriga para cima, isso facilita a cicatrização do osso do peito (esterno). Você deve manter essa posição nos primeiros 60 dias após sua cirurgia.
- Procure movimentar-se caminhando pelo corredor do hospital. A equipe dirá o tanto que você pode caminhar.
- Evite ficar deitado, permaneça o máximo de tempo possível sentado.

RETORNO PARA CASA

Retomada das atividades após a alta hospitalar

- Você não estará proibido de sair de casa, subir ou descer escadas, de passear etc.
- Lembre-se de que você está se recuperando de uma cirurgia cardíaca, portanto, tudo deve ser feito de maneira progressiva, evitando excesso.
- Evite esforço físico, como levantar peso ou os braços acima da cabeça, pois acaba forçando a musculatura do peito, podendo ocasionar dor.

EVITE:

- Lavar e pentear os cabelos ou fazer a barba sozinho, principalmente nos dois primeiros meses em que estiver em casa.
- Viagens muito longas, mas se for necessário, é importante fazer pequenas caminhadas a cada duas horas. Essas orientações se aplicam aos dois primeiros meses após sua alta.

Emoções

- É esperado que você esteja mais emotivo ou irritável do que o habitual nos dias logo após o procedimento cirúrgico. Também são comuns alterações como dificuldade de concentração e de memória.
- Esses sintomas são passageiros, deverão desaparecer em poucas semanas e não trarão prejuízos à sua recuperação.
- Caso persistam os sintomas de tristeza ou angústia, converse com seu médico e procure a ajuda de um profissional especializado, um psicólogo, por exemplo.

Banho

- Deverá ser diário e com uso de um sabonete antisséptico.
- A temperatura da água não deverá ser muito quente, pois poderá causar tonturas ou mal-estar.
- Use sempre toalhas limpas e passadas a ferro a cada banho.
- Reservar outra toalha para secar apenas as cicatrizes, diferente daquela que utilizará para enxugar o restante do corpo.

Dor

- São comuns queixas de dor ainda neste período de recuperação, podendo ficar mais acentuadas nos dias frios. Caso ocorra, utilize os analgésicos prescritos pelo seu médico.

Bebidas Alcoólicas

- Evitar a ingestão de bebidas alcoólicas nos primeiros 15 dias após a alta hospitalar.
- Depois desse período, converse com seu cardiologista clínico sobre a frequência e a quantidade que você poderá ingerir de bebida alcoólica sem causar impacto nas medicações que está tomando.

Constipação Intestinal

- São comuns após a cirurgia dificuldades para evacuar.
- O melhor tratamento para evitar a constipação é ingerir bastante líquido e caminhar.

Atividade Sexual

- Você poderá retornar à atividade sexual 15 dias após sua alta hospitalar, de forma moderada, evitando excesso de esforço.
- Converse com o seu cardiologista em relação ao uso de medicamentos estimulantes para o sexo

Caminhadas

- São recomendadas inicialmente de 20 a 30 minutos em terreno plano e em horários de temperatura amena.
- Aumente progressivamente, tendo como meta caminhar quatro quilômetros em aproximadamente uma hora, após dois meses da sua cirurgia.
- Esteja sempre acompanhado, pois é possível que você sinta fraqueza e tontura.

Direção

- Evite ao máximo dirigir por até dois meses após a sua cirurgia, pois seu osso esterno (osso do peito) ainda não estará cicatrizado.
- Dirigindo você poderá fazer um movimento brusco com o corpo, causando uma dor muito forte.
- Além do que seus reflexos poderão estar prejudicados por causa dos medicamentos.

Edema (Inchaço)

- No pós-operatório das cirurgias cardíacas, é comum haver um acúmulo de líquido no corpo.
 - Você poderá notar sua face, pernas e braços mais inchados.
- Isso é normal e logo desaparece.
- Porém se você foi submetido a uma cirurgia de revascularização do miocárdio e nela forem retirados segmentos (pedaços) da veia de suas pernas, é comum um inchaço mais prolongado nas suas pernas.

AÇÕES QUE PODEM MELHORAR ESSA SITUAÇÃO:

- Caminhada.
- Elevar o pé da sua cama em, aproximadamente, 15 cm, isto pode ser feito de forma simples, como colocar um cobertor embaixo do seu colchão, e fará com que as suas pernas fiquem mais elevadas durante o sono e melhore o inchaço.

Retirada dos Pontos

- Os fios utilizados nas incisões cirúrgicas serão absorvidos pelo seu corpo, eliminando a necessidade de sua retirada.
- Mesmo assim, é esperado ter que retirar pequenos laços que ficam no início e no final de cada incisão.
- Os pontos serão retirados na próxima consulta de retorno ao seu cirurgião cardíaco.
- Serão agendados no hospital dia e hora para o seu retorno ao hospital ou ao ambulatório de cirurgia cardíaca.

Medicações

- Na alta você, receberá a receita com os medicamentos que deverá usar em casa.
- Muitas vezes o cardiologista que o acompanhou no hospital não será o mesmo que irá acompanhá-lo após a alta.
- Você deverá agendar uma consulta com o seu cardiologista clínico nos primeiros 30 dias após a sua alta. Ele determinará as medicações que você deverá usar.
- Até a consulta com seu cardiologista, mantenha as medicações prescritas no momento da alta hospitalar pelo cirurgião que o acompanhou no hospital.

Cicatrização da Ferida

As incisões realizadas na sua cirurgia passarão por diferentes estágios de cicatrização:

- No início, sentirá uma leve dor no local da cirurgia.
- À medida que a cicatrização progredir, a ferida poderá formigar, coçar ou ficar dormente. Isso é esperado.
- É comum sentir dormência no lado do tórax sobre a região mamária se você for submetido a uma cirurgia de revascularização do miocárdio com utilização de artérias mamárias.
- Essa dormência tem durabilidade e intensidade variáveis, mas costumam desaparecer logo.

Cuidados com a Ferida Operatória

- Deve ser mantida sem curativo após a retirada dos pontos.
- A pele e as incisões cirúrgicas deverão ser higienizadas diariamente com água e sabonete antisséptico.
- Não retire qualquer a crosta, pois ela protege os novos tecidos em crescimento.
- Você deve LAVAR AS MÃOS com frequência quando utilizar o banheiro.
- Se você expuser as cicatrizes ao sol durante os primeiros dois meses após a cirurgia, você poderá ficar com manchas escuras na pele. Se for tomar sol, tampe as cicatrizes com roupa e não se esqueça do protetor solar.
- Não use nenhum tipo de curativo ou creme nas incisões.
- Caso observe algum sinal de infecção ou de inflamação - vermelhidão, calor, inchaço ou presença de líquido pela ferida ou cheiro ruim - você deverá solicitar orientação ao seu cirurgião cardiovascular e da equipe de cirurgia ou ir a uma unidade de saúde de referência.

Dicas

- Utilize óleo de canola, milho, girassol e azeite de oliva;
- Introduzir na alimentação pães, biscoitos, arroz e macarrão integral;
- Use cereais na alimentação, incluindo fibra de trigo, aveia, granola, germe de trigo, All brann, quinoa;
- Prefira frutas com casca como maçã, pera, goiaba, uva, ameixa, e com bagaço como laranja e tangerina;
- Iogurte desnatado ou light;
- Quando precisar usar leite condensado ou creme de leite em alguma preparação, use o light; e
- Consuma mais verduras cruas e frutas, que são fontes de antioxidantes como vitamina E e C, caroteno e selênio.

Alimentos que devem ser evitados:

- Produtos industrializados: tortas, bolos, biscoitos e doces concentrados (marmelada, doce de leite, goiabada), pães recheados, rosas, croissant, manteiga, queijos amarelos e cremosos, creme de leite, requeijão cremoso, maionese e miojo;
- Frituras: salgados fritos com coxinhas, pastéis e empadas;
- Sal em excesso;
- Controlar a ingestão: arroz, macarrão, batata, mandioca, farofa, massas em geral, refrigerantes e bebidas alcoólicas, açúcar;
- Leite integral, coalhada, iogurtes integrais;
- Gorduras animal (banha, toucinho), de coco, dendê, amendoim;
- Carnes gordas, de porco, linguiça, bacon, presunto, salame e mortadela, miúdos (coração, moela, rim etc.) fígado.

COPPETTI LC; STUMM EM; BENETTI ER. Considerações de pacientes no perioperatório de cirurgia cardíaca referentes às orientações recebidas. Rev. Min Enferm. 19(1):113-119, 2015. Doi: 10.5935/1415-2762.20150010.

CHAVES G; et al. Educação para um Estilo de Vida Saudável melhora sintomas e fatores de risco cardiovascular - Estudo AsuRiego. Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC).Arq. Bras Cardiol. 10(5):347-355. 2015. Doi: 10.5935/abc.20150021.

BARROSO WKS; et al. Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial. Arq. Bras Cardiol. 116(3):516-658. 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.36660/abc.20201238>

Observação:

Produção gráfica: Verediane Rodrigues dos Santos Monteiro. Todas as imagens utilizadas no material foram retiradas da plataforma do CANVA. Disponível em: <https://www.canva.com>.

COLABORADORES

Hospital do Coração Nossa Senhora da Salete - equipe multiprofissional composta por nutricionistas, fisioterapeutas, médicos cirurgiões cardíacos, coordenação de enfermagem e equipe de enfermagem.

Pacientes de cirurgia cardíaca de 2019.

Grupo de Estudo Multiprofissional em Saúde do Adulto da Universidade Federal do Paraná.

Guia de Estilos

Cores:

Primárias:

Secundárias:

Títulos e parágrafos:

TÍTULO 1

Tamanho: 28 px

Espessura: Bold

Nome da Fonte: Lato Heavy

Sub-Título

Tamanho: 20 px

Espessura: Bold

Nome da Fonte: Lato

Títulos 2

Tamanho: 20 px

Espessura: Bold

Nome da

Fonte: Lato

Texto padrão

Tamanho: 10

Espessura: Regular

Nome da Fonte: Lato

Alinhamento: Justificado

Altura entre linha: 8

Altura entre paragrafos: 16

Destaques:

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Linha para separação:

